

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA RAQAMLI RIVOJLANTIRUVCHI MUHITNI BOLALAR O'Z-O'ZINI ANGLASH MAKONI SIFATIDA SHAKLLANTIRISH

Djumanova Dilyara Mashutovna

Toshkent shahridagi Bucheon universiteti, maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14917821>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola MTTda rivojlantiruvchi raqamli muhitdan muvaffaqiyatli foydalanish va harakatda o'rganish, interfaol texnologiyalar va harakatni ijodiy uyg'unlashtirish asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga bag'ishlangan. Taqdim etilgan tavsiyalar bolalarni o'z fikrlarini shakllantirishga, harakat faoliyati orqali olingan ma'lumotlar asosida oqilona qarorlar qabul qilishga o'rgatishning ahamiyatini aks ettiradi. Maqola maktabgacha tarbiyachilar va ota-onalar uchun foydali bo'ladi.*

***Kalit so'zlar:** rivojlantiruvchi raqamli muhit, sensorika, tanqidiy fikrlash, harakatda o'rganish, rivojlanish, bolalarni amalga oshirish makoni, mustaqillik, o'z-o'zini anglash, his-tuyg'ular, harakat.*

***Аннотация.** Данная статья посвящена успешной интеграции цифровой развивающей среды в учебный процесс дошкольных образовательных организаций и обучению в движении, развитию критического мышления у дошкольников, основанной на творческом сочетании интерактивных технологий и движения.*

Представленные рекомендации отражают значимость обучения детей формированию собственного мнения, принятию обоснованных решений на основе информации, полученной посредством двигательной деятельности. Статья будет полезна педагогам дошкольных организаций и родителям.

***Ключевые слова:** развивающая цифровая среда, сенсорика, критическое мышление, обучение в движении, развитие, пространство детской реализации, самостоятельность, самореализация, ощущения, движение.*

***Annotation.** This article is devoted to the successful integration of the digital developing environment in the learning process of preschool educational institutions (PEI), the development of critical thinking in preschoolers, based on the creative combination of interactive technologies and movement education.*

Presented recommendations reflect the significance of teaching children to form their own opinions, make reasonable decisions based on the information received through movement activity. The article will be useful for preschool teachers and parents.

***Key words:** educational digital environment, sensorics, critical thinking, guide in coordination, development, space for infant's realization, self-dependence, self-actualization, sensation, coordination.*

Keling, maktabgacha ta'lim nima ekanligini eslaylik. Bu - yetti yoshgacha bo'lgan bolani o'qitish, rivojlantirish, tarbiyalash, unga qarab turish va uni parvarish qilishdir. Ushbu ta'lim turining maqsadi ma'lum yosh bosqichida shaxsning shakllanishi uchun zarur bo'lgan dastlabki bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdir. Maktabgacha yosh - bu inson hayotining

shunday davriki, unda bolalarning qobiliyatlari namoyon bo'ladi va rivojlanadi, dunyo o'rganiladi, bolalar u bilan muloqot qilishni o'rganadilar.

Kichik yoshdan boshlab bolalarni tanqidiy fikrlashga, olingan ma'lumotlar asosida puxta o'ylangan qarorlar qabul qilishga va o'z fikrini shakllantirishga o'rgatish muhimdir. Tafakkur psixik bilish jarayoni sifatida rivojlanishning bir necha bosqichlarini bosib o'tadi. Maktabgacha bo'lgan davrdayoq tafakkurning alohida turi - tanqidiy tafakkurga asos solinadi. Bu kelayotgan ma'lumotlarni shubha ostiga qo'yish, o'ylab qaror qabul qilish va o'z munosabatini shakllantirish qobiliyatidir.

Tanqidiy fikrlaydigan bola har doim suhbatdoshining fikriga nima uchun qo'shilishi yoki qo'shilmasligini uning mantig'ini hisobga olgan holda tushuntira oladi.

Aniq javob bo'lmagan vaziyatlardan qo'rqmaslikka o'rgatish kerak. Kengroq qarash va odatdagidan tashqariga chiqish, g'oyalarni yaratishdan zavq olish ko'nikmasi shakllanadi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bolaning qo'lidan keladigan mustaqillikni namoyon qilishi uchun ma'lum bir muhitni tashkil etishni o'z ichiga oladi. Qoidalar va an'analar, xushmuomalalik va iltifotlilik tizimi ijobiy munosabatni shakllantiradi, bolalar kelishib olishni xohlaydilar va uddalay oladilar. Qanday va nima uchun harakat qilish kerakligi haqida mulohaza yuritish tajribasi refleksivlikni, o'z xatti-harakatlari haqida, nimanidir bilish va bilmaslik haqida o'ylash va mulohaza yuritish qobiliyatini, o'zini boshqa odamning o'rniga qo'ya olishni mashq qildiradi.

Buning uchun bola yangi mahsulotlarni yaratadigan, kattalar esa uni qo'llab-quvvatlaydigan bolalar realizatsiyasining rivojlantiruvchi makonini yaratish muhimdir. Bolalar realizatsiyasining rivojlantiruvchi makoni kattalar va bolalar munosabatlarining boshqa turini talab qiladi. Katta odam bolaning niyatini tushunish va nafaqat uni amalga oshirishga yordam berish, balki qilingan ishning boshqalar uchun ahamiyatini ko'rsatadigan sharoit yaratish uchun bolaning ovozig quloq soladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bilish faoliyatini tasavvur qilamiz. Geometrik shakllar bilan tanishtirish, sanoq faoliyatiga tayyorlash, tartib va miqdoriy sanash, qo'shish va ayirish. Harflar bilan tanishtirish va o'qishni o'rgatish. Mantiq, xotira, diqqatni rivojlantirish mashg'ulotlari. Ekologik tarbiya. Va yana ko'p narsalar...

Pedagog, tengdoshlari bilan muloqot bolalarga qulaymi? Buning uchun tarbiyachi sharoit yaratib berdimi?

Bolalar jamoa bo'lib ishladilarmi? Tarbiyachi jamoada ishlash uchun sharoit yaratib berdimi?

Bolalar tashabbus ko'rsatdimi? Tarbiyachi bolalarning tashabbus ko'rsatishlari uchun sharoit yaratib berdimi?

Tarbiyachi mustaqillikni namoyon qilish uchun sharoit yaratib berganmi? Bolalar tanlovni amalga oshirdimi? Bolalarga muloqot qilish qulaymi? Buning uchun tarbiyachi sharoit yaratib bera oldimi?

Bolalar tashabbusini ko'rsatish, jamoada ishlash, mustaqillikni namoyon etish, tanlovni amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish - bolalarni amalga oshirish makonida MTTda rivojlantiruvchi raqamli muhitdan muvaffaqiyatli foydalanish demakdir.

Texnologiyalar hozirdanoq kompetensiyalar va ko'nikmalar darajasini aniqlashga va o'z ta'lim yo'nalishini yaratish uchun sun'iy intellektdan foydalanishga yordam beradi. Va bu bolalar o'tiradigan planshetlar va telefonlar emas, balki raqamli rivojlanish muhiti va harakatdagi ta'limning birlashuvidir. Konstruktorlar, raqamli muhit va real obyektlar, sensorlardan maksimal foydalanish, muloqot o'yinlari va jamoa tuzish, loyihalar, tadqiqotlar, ta'lim kvestlari. Va

bularning barchasi interaktiv raqamli texnologiyaning rivojlantirunchi makonidan foydalangan holda.

Albatta, tarbiyachilar bilish faoliyatida elementlardan foydalanadilar, lekin shuni hisobga olish kerakki, bolalar tanadagi barcha jarayonlarni muvozanatlashtirishga, o'ng va chap yarim sharlarni faollashtirishga, katta va kichik motorikani rivojlantirishga, aqliy va ijodiy qobiliyatlarni rag'batlantirishga imkon beradigan sezgilar va harakatlar orqali dunyoni o'rganadilar. Bu aniq fikrlashni tezda tiklash, dunyoni samarali o'zlashtirish va o'zingizni qulay his qilish imkoniyatidir.

Har bir bola ijodiy fikrlashni rivojlantirishi kerak, chunki bu aloqalar yo'q joyda ularni topish uchun qimmatli qobiliyatdir. Bu, shuningdek, bitta vaziyatga ko'p sonli javob variantlarini yaratish qobiliyati va qayta o'rganish, o'zi ishongan, o'rgatilgan narsalardan voz kechish va yangi narsalarni topish, o'rganish qobiliyatini anglatadi.

Raqamli rivojlanish muhitini va harakatda o'rganishni birlashtirish - o'zaro ta'sirda o'rganish: gapirish, eshitish, tushunish, ishontirish, harakat qilish, muloqot qilish, kelishish, o'zaro ta'sir qilish, xursand bo'lish, xafa bo'lish, qo'llab-quvvatlash. Kimdadir yetakchilik qobiliyati namoyon bo'ladi, kimdadir yetakchilik qilinadi. Har kim o'z vazifasini topadi. Va bu unga tayinlangan rol bo'lmaydi. O'zi tanlagan rol bo'ladi. Bu 4 K ko'nikmalarini (muloqot, hamkorlik, ijodkorlik va tanqidiy fikrlash) rivojlantirishning ajoyib vositasidir.

Kollaboratsiya (hamkorlik) - umumiy maqsadlarga erishish uchun ikki yoki undan ortiq odamlarning biron-bir sohada birgalikdagi faoliyat jarayoni bo'lib, unda bilim almashish, o'rganish va kelishuvga erishish amalga oshiriladi. Bu zamonaviy kasblarda talab qilinadigan va kelajak kasblarida majburiy bo'lgan ko'nikmadan biridir.

Hammasi bolalikdan boshlanadi va hamkorlik ko'nikmalarining asoslari bolalarning guruhli harakatlarida shakllana boshlaydi. Harakatlarning muvofiqligi, jamoa a'zolarining rag'batlantirish, kutish, sabr-toqat ko'rinishidagi yordami muhimdir.

Pedagog har birining o'ziga xosligini (sur'ati, ko'nikmalarining rivojlanish darajasi), psixologik to'siqlarni (qo'rquv va ishonchsizlik) tan oladi va bolalarga ularni yengishga yordam beradi. Bola aniq natijaga erishish uchun umumiy ishga qo'shgan hissasini tushunishi muhimdir.

Tarbiyalanuvchilarning natijalarini yaxshilash uchun ko'plab resurslar pedagoglarda yotadi: ularning malakasi, motivatsiyasi, odatlari, o'zaro ta'sir usullari. Umid qilamanki, bolalar bilan ishlashda o'zini va o'z maqsadlarini yangicha anglash har bir pedagogga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, muassasalarda ularning ishi unumli va samarali bo'ladi.

Raqamli rivojlanish muhiti va harakatda o'rganish - bu raqamli muhitda bolaning o'zini o'zi anglash shartlarini shakllantirish bo'lib, u bolaning individual psixologik, psixofiziologik, biologik va morfologik moyilliklarini hisobga olishga qodir bo'lib, texnik vositalarning atrof-muhitning real obyektlari bilan integratsiyasini ta'minlaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, MTTda rivojlantiruvchi raqamli muhitdan muvaffaqiyatli foydalanish va harakatda o'rganishni boshlash uchun bir nechta sabablarni sanab o'tamiz:

Raqamli rivojlantiruvchi muhit va harakatda o'rganishni birlashtirish bolaning yanada samarali rivojlanishiga yordam beradi.

Harakat faolligi hissiy va aqliy rivojlanishni ta'minlaydigan energiyadir.

Harakat funksional sistemasi butun organizmga va ayniqsa miya faoliyatiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi.

Bu ko'nikmalarini (muloqot, hamkorlik, ijodkorlik va tanqidiy fikrlash) rivojlantirishning ajoyib vositasidir.

Bu axborot texnologiyalaridan foydalanishning yangi variantlarini yaratishga, harakatda o'rganishga va ularni bir-biri bilan birlashtirishga ilhomlantiradi.

Bu innovatsiyalarda insonparvarlik yondashuvi, bolaning tanlash va qaror qabul qilish huquqi, erkinlik instinktini amalga oshirishdir. Bu sizni raqamli rivojlanish maydonidan foydalanishning yangi variantlarini yaratishga va harakatda o'rganishga hamda ularni bir-biri bilan uyg'unlashtirishga ilhomlantiradi.

Raqamli rivojlantiruvchi makon va harakatda o'rganish orqali ta'limni tashkil etish usuli bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun qulay maydon bo'lib, bunday rivojlanishni o'z vaqtida ta'minlash muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOT

1. Agapov I.A. Samarali fikrlashni o'rganish. – M.: Pro-press. – 2014 yil
2. Belousova, M. V. Gadjetlarning erta va maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot, sotsializatsiya va nutqni rivojlantirishga ta'siri / M. V. Belousova, A. M. Karpov, M. A. Utkuzova. // Amaliy tibbiyot. – 2014. – 9-son.
3. Butenko A.V., Xodos E.A. Tanqidiy fikrlash: usul, nazariya, amaliyot. // Ta'lim usuli. nafaqa. M.: Miros. – 2002 yil.
4. Zaxarova L.M., Andrianova E.I., Subbotina E.S. Bolalar bog'chasi va ta'limni raqamlashtirish // Darslik. - Moskva: Berlin to'g'ridan-to'g'ri media. – 2021 yil
5. Zagashev I.O. Tanqidiy fikrlash: rivojlanish texnologiyasi. - Sankt-Peterburg: nashriyot uyi. – 2012 yil.
6. Mushtavinskaya I.V., Trofimchuk G.A. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi // Uslubiy qo'llanma. – Sankt-Peterburg: IRO Smena. – 2004 yil
7. TUG'ILGAN MAKTABGACHA. Innovatsion maktabgacha ta'lim dasturi. / Ed. EMAS. Veraksi, T.S. Komarova, E. M. Dorofeeva. — Beshinchi nashr (innovatsion) — M.: MOSAIKA-SINTEZ, 2019 yil.
8. Emelyanova I. E. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ehtiyotkor raqamli muhitni shakllantirish ta'lim dasturini amalga oshirish sharti sifatida